

**O'ZBEK TILIDAGI SODDA GAP TARKIBIDAGI
SIFATDOSHNING PAYT HOLI VAZIFASIDA KELGAN SIFATLANMISHNING
SEMANTIK-SINTAKTIK XUSUSIYATLARI**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14874414>

Shirin SHARASULOVA,

Oriental universiteti O'zbek va sharq tillari kafedrasida dotsenti, f.f.n.
Toshkent, O'zbekiston

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'zbek tilida sifatdosh payt holining sifatlovchisi vazifasida qo'llanishi ham mumkin. Bunda sifatdosh sifatlovchi vazifasida sifatlanmishga tobe bo'lak bo'lib keladi. Hokim bo'lak gapning kesimidan anglashilgan harakat-holat, belgi yoki mavjudlik ifodasining temporalisini bildirib, payt holi vazifasini o'taydi. U ikkilamchi predikatsiya uchun yo subyekt, yo temporalis ma'nosida qo'llanadi.

Аннотация. В данной статье рассматривается возможность использования причастного времени в узбекском языке в качестве определения. В этом случае причастие выступает в роли определяющего компонента, относящегося к определяемому слову. Главный член предложения, выраженный сказуемым, обозначает действие, состояние, признак или существование, передавая темпоральное значение и выполняя функцию обстоятельства времени. Причастие употребляется либо в значении субъекта, либо в значении темпоральности для вторичной предикации.

Annotation. This article discusses the use of participles in Uzbek as attributive modifiers. In this case, the participle functions as a qualifying component subordinate to the modified word. The main clause predicate expresses an action, state, quality, or existence, conveying a temporal meaning and serving as an adverbial of time. The participle is used either as a subject or to indicate temporality in secondary predication.

Tayanch so'zlar: *sifatdosh, subyekt, obyekt, predikat, o'rin holi, lokalis, ikkilamchi predikat, sifatdoshli birikma, sifatlanmish, sodda gap, polipredikatsiya*

Ключевые слова: *причастие, субъект, объект, предикат, местный падеж, локатив, вторичная предикация, причастный оборот, определяемое слово, простое предложение, полипредикация.*

Keywords: *participle, subject, object, predicate, locative case, locative, secondary predication, participial phrase, modified word, simple sentence, poly-predication.*

Sodda gap tarkibidagi sifatdoshning payt holi ikkilamchi predikat sub'ekti vazifasida kelganda, sifatdosh ma'lum sodda gap tarkibidagi payt holining sifatlovchisi bo'lishi mumkin. Bunda tabiatan payt holi gap kesimining temporalis argumentini bildiradi. Shu bilan birga u sifatdosh uyushtirgan ikkilamchi predikatsiya predikatidan anglashilgan harakatning sub'ektini ifodalashi mumkin. Biroq bu sub'ekt noagentiv xarakterda bo'ladi. Buning uchun sifatdosh deyarli o'timli fe'ldan yasalgan bo'lishi kerak. Masalan, *Men olamni go'zallikka burkab kelgan bahor kunlarini intiqib kutgan edim* (O'.Hoshimov). Bu gapning kesimi *kutgan edim* fe'lida ifoda topgan bo'lib, undan anglashilgan harakatning payti *bahor kunlarida* birikmasida qayd etilgan va bu birikma shu gapning payt holi vazifasini o'tagan. Payt holi vazifasidagi mazkur birikma bir butun holda *burkab kelgan* tarkibli sifatdoshi bilan sifatlovchi – sifatlanmish birikmasini tarkib toptirgan. Bunday birikma ham ikkilamchi predikatsiya hisoblanadi¹ va bu

¹ Каранг: Пешковский А.М. Русский синтаксис в научном освещении / Изд. 6 ое - М., 1938. - С. 23; Шахматов А.А. Синтаксис русского языка / Изд., 2 ое. - Л., 1941. - С. 179; Степанова М.Д. Проблемы теории валентности в современной лингвистике //ИЯШ, 1973. - № 6. - С. 14.

sifatlanmish shu predikatsiya tarkibida noagentiv sub'ektni bildiradi, ya'ni *bahor kunlari* olamni go'zallikka burkab kelishi nominatsiyasi noagentiv sub'ektlidir. Chunki bu nominativ birlikdagi sub'ekt *bahor kunlari* birikmasida ifodalangan bo'lib, u olamni go'zallikka burkab kelish vazifasini bajarmagan, balki olamni go'zallikka burkanishining o'zi *bahor kunlari* birikmasida ifodalangan tushunchani beradi. Aktual bo'laklanish nuqtai nazaridan qaralganda, *bahor kunlari* birikmasida ifodalangan mavzu haqidagi yangilik *olamni go'zallikka burkab kelgan* kesim sostavi va mavzuda ifodalangan. Ma'lumki, aktual bo'laklanish mantiqqa asoslangan bo'lib, deyarli holatda tema sub'ekt, rema predikat deb qaraladi². Shunga ko'ra, mazkur birikma, agentiv xarakterda bo'lmasa ham sub'ektdir.

Demak, sifatdosh sifatlovchi vazifasida keladi va uning sifatlanmishi gapning payt holi vazifasini o'taydi. Payt holi asosiy predikatning temporalisi, ikkilamchi predikatning sub'ektini bildirib keladi. Bunda sifatdosh noagentiv semantikaga ega bo'ladi va o'timli fe'ldan yasalganligi kuzatiladi.

Sodda gap tarkibidagi sifatdoshning Payt holi ikkilamchi predikat temporalisi vazifasida kelganda esa sifatdosh ma'lum sodda gap tarkibidagi payt holining sifatlovchisi bo'lib keladi va gap kesimining temporalis argumenti hisoblanadi. Shu bilan birga u sifatdosh uyushtirgan ikkilamchi predikatsiya predikatidan anglashilgan harakatning ham temporalis argumentini ifodalaydi, ya'ni gap polipredikativ monotemporalisli holatda tuzilgan bo'ladi. Buning uchun sifatdosh o'timsiz fe'ldan yasalgan bo'lishi kerak. Yana shuni ham aytish kerakki, ikkilamchi predikatsiya predikati bo'lgan sifatdosh ham noagentiv xarakterda ekanligini ko'ramiz. Masalan, *...hammadan burun yomg'ir chelaklab quyib turgan iliq bahor kuni esiga tushdi* (O.Yoqubov). Bu gapning kesimi *esiga tushdi* fe'l frazeologizmi bo'lib, uning temporalis argumenti *iliq bahor kuni* birikmasida qayd etilgan. Mazkur *iliq bahor kuni* birikmasi payt holi vazifasini o'tagan bo'lib, uning sifatlovchisi *quyib turgan* tarkibli sifatdoshli qurilmasida ifoda topgan. Buning natijasida *yomg'ir chelaklab quyib turgan iliq bahor kuni* ikkilamchi predikatsiyasi tarkib topgan. Bu ikkilamchi predikatsiyaning predikati bo'lgan *quyib turgan* sifatdoshidan anglashilgan holatning temporalis argumenti shu *iliq bahor kuni* birikmasida o'z ifodasini topgan. Natijada gap shu birgina *iliq bahor kuni* birikmasida ifodalangan temporalis argumenti polipredikativ holidagi tarkibga ega bo'lgan. Sifatdosh sodda gap tarkibidagi payt holining sifatlovchisi vazifasida kelib, ikkilamchi predikatsiyani tarkib toptiradi. U o'timsiz fe'ldan yasaladi va polipredikativ monotemporalisli gapni tarkib toptiradi.

Xullas, sifatdosh payt holining sifatlovchisi vazifasida qo'llanar ekan, payt holi asosiy predikatdan anglashilgan holat yoki harakatning hamma vaqt temporalisini bildiradi. Shuningdek, sifatdoshdan anglashilgan harakat yoki holatning yo sub'ektini, yo temporalisini ko'rsatadi. U sub'ekt bildirganda, sifatdoshdan anglashilgan harakat yoki holat albatta noagentiv xarakterda bo'ladi. Ikkilamchi predikatsiyani yuzaga keltiruvchi sifatdosh o'timli bo'lsa, aniqlanmishi sub'ektni, o'timsiz bo'lsa, aniqlanmishi temporalisni bildiradi. Sifatdoshning aniqlanmishi ham asosiy, ham ikkilamchi predikat temporalisini ko'rsatsa, gap polipredikativ bo'lsa ham, monotemporalisli tarkibga ega bo'ladi.

Sifatdoshli qurilmalar ikkilamchi predikatsiyani tarkib toptirib, muayyan bir sodda gap tarkibiga kiritilar ekan, ikkilamchi predikat vazifasidagi sifatdosh sodda gap tarkibidagi biror bo'lakning sifatlovchisi vazifasini o'taydi. Sodda gapning bu bo'lagi har ikki predikat uchun ham semantik bo'lak bo'lib keladi. Shu bilan birga, u gapda payt holi vazifasini bajarib, temporalisni bildirar ekan, ikkilamchi predikat vazifasidagi sifatdoshning yo ob'ekti, yo sub'ekti, yo temporalisini bildirishi mumkin. Agar u sub'ektni anglatlsa, gap politemporalisli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдурахмонов Ф. Синтаксис осложненного предложения // Структура и история тюркских языков. – М., 1971.

² Каранг: Зиндер Л.З. Общая фонетика. – М.: ВШ, 1979.

2. Абрамов Б.А. Синтаксис потенции глагола// Филологические науки. - № 1. – М., 1966.
3. Кузнецова Е.Н. Оказионална субстантиватсия причастия в современном немецком языке: Автореф. дисс. ...канд. филол. наук. – Калинин, 1975.
4. Убрятова Е.И. Исследования по синтаксису якутского языка. – М.-Л.: ИАН СССР, 1950.
5. Шоабдурахмонов Ш., Аскарлова М., Хожиев А., Расулов И., Дониёров Х. Ҳозирги ўзбек адабий тили. I. – Ташкент: Ўқитувчи, 1980.
6. Мухамедова С.Х. Ўзбек тилида йўналма ҳаракат феълларининг предикативлиги ва валентлиги: Филол. фанлари. номзоди ...дисс. автореф. - Тошкент, 1999.
7. Каримов Ш. Причастные определения в немецком и узбекском языках: Автореф. дисс. ... канд. филол. наук. - Тошкент, 1968.
8. Ғуломов А.Б. Содда гап. – Тошкент: Фан, 1955
9. Раупова Л.Р. Ўзбек тилида номустақил кесим масаласи ва [WH - WHm] курилишли гаплар: Филол. фанлари номзоди ...дисс. автореф. – Тошкент, 1999.
16. Курбонова М.М. Ўзбек тилшунослигида формал-функционал йўналиш ва содда гап курилишининг талқини: Филол. фанлари д-ри ...дисс. автореф. – Тошкент, 2001.